

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM JARAYONIDA TUTGAN O'RNI.

Shermatova Xilola Mirzayevna

FarDU katta o'qituvchisi

Abdumajidova Zebo Umarjon qizi

Farg'ona davlat univarsiteti

Pedagogika yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279048>

Anotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim sohasida internet texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish, axborot texnologiyalarini umumta'lim maktablariga tadbqiq qilish to'g'risida, internet tezligi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Kompyuter savodxonligi, o'quv tarbiya jarayoni, internet tezligi, milliy axborot qidiruv tizimi, pedagogik texnologiyalar, masofaviy ta'lim.

Jahon miqyosidagi axborot tarmog'i har qanday sohada aborotni istagan miqdorda qabul qilish uchun taqdim eta oladi. Internet texnologiyalarining paydo bo'lishi axborot texnologiyalarining ta'lim va tarbiya jarayonida keng foydalanishga yo'l ochib berdi. Axborot texnologiyalari shaxsni ijtimoiy jihatdan barkamol rivojlantiradi, insonni mustaqil kasb tanlashida, kasbiy mahoratini o'stirishda, ijtimoy jihatdan o'zini o'zi shakllantirishda muhim ro'l o'ynaydi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida, oliy ta'lim muassasalarida, kasb-hunar kollejlarda axborot texnologiyalari tutgan o'rni ham talaba yoshlar, o'qituvchi va o'quvchilar uchun ko'plab imkoniyatlar ochib berdi.. Axborot texnologiyalari yoshlarni jamiyat bilan uyg'unlashuviga, ijtimoiylashuviga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llash barcha uchun birdek ma'qul kelmoqda. Axborot texnologiyalari orqali har qanday shaxs ijtimoiylasha oladi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish uchun shaxsni o'zi ham shu sohaga oid salohiyatli bo'lishi lozim. Hozirgi kunda internet, axborot texnologiyalarining jadallik bilan rivojlanib borishi, ta'lim sohasi uchun ham ko'plab imkoniyatlarni ochib bermoqda. Internet texnologiyalarning imkoniyatlari judayam keng bo'lib, biroq o'qitish jarayonida yetarli darajada foydalanilmayapti. Bunga asosiy sabab shundan iboratki, yoshlarni axborot sohasidan yetarli bilimga, salohiyatiga ega emasligini aytishimiz mumkin. Internet axborot texnologiyalari ta'lim jarayonida quyidagi imkoniyatlarni ochib beradi: turli xil elektron darsliklarni tuzishda, o'quv materillarini tayyorlashda, modellashtirilgan kompyuterlarni ishlab chiqishda, test topshiriqlarini tuzishda, talaba o'quvchi yoshlarni ta'lim jarayonida baholashda qo'llanilib kelmoqda.

Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishda masofaviy o'qitish ham muhim o'rin tutayotganini misol keltirishimiz mumkin. Masofaviy o'qitish bilim darjasini oshirish uchun jamiyatda ajralmagan holda xoxlovchilar, nogironlar, keksa yoshdagilar, maktabga borish imkoniyati bo'lmaganlar uchun keng yo'l ochib berdi. Masofadan turib o'qitish bu hech kimni majbur qila olmaydi. Bu o'qitishda xoxlovchi o'z imkoniyatiga qarab qatnashishi, qo'shimcha axborot to'plashi mumkin. Masofaviy o'qitish hozirgi kunda barcha talablarga birdek javob bermoqda. Bizga ma'lumki, ko'p yillar davomida sirtqi ta'lim radio, televideniya va matbuot orqali amalga oshirilgan. Masofaviy o'qitishning juda ko'p usullari mavjud: interfaol televedeniya, telekommunikatsiya, radio va televedeniya, video lentalar va hokazo. Bizga ma'lumki hozirgi kunda O'zbekiston integrallashtirish yo'lida jahon hamjamiyati oldida muhim siyosat olib bormoqda. Shuningdek, ta'lim sohasi, ilm-fan, iqtisodiy, axborot texnologiyalari borasida jahon xalqlari nilan hamkorlik olib bormoqda. Bu sohaga oid yurtimizda ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim sohasiga oid muhim vazifalardan biri deb biz axborot texnologiyalarini joriy etish va ulardan ta'limda samarali tarzda foydalanishni ham aytishimiz mumkin. Ma'lumki hozirgi kunda axborot texnologiyalari, fan va texnika jadal sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Va shu sabab yoshlar ongida shu sohaga oida tushuncha va tassavurlar ham yetarli darajada ortib bormoqda. Bu birinchidan fan va texnika rivojlanishiga amin bo'lmoqdamiz. Ikkinchidan fanlar orasida axborot texnologiyalarini o'zlashtira olgan yoshlar kelgusida yetuk, malakasini to'liq o'zlashtira olgan pedagaoglarni tayyorlashni misol keltirishimiz mumkin.

Bugungi zamonda mamlakatimiz rivojlanish yo'lidagi muhim shartlaridan biri texnika, texnologiya, fan, madaniyat, iqtisodiyot rivojlanishida yetuk kadrlar tayyorlashga erishishdir. Axborot texnologiyalari, fan-texnikaning jadal sur'atlar bilan rivojlana borishi ta'lim jarayonida ham ijobiy o'zgarishlarni taqozo etmoqda. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarni darsga qiziqtirish va faolligini oshirish muhim vazifaga aylanib bormoqda. Ta'lim jarayonida o'quvchi o'ziga ishongan holda, dars davomida faol qatnashishi dolzarb mavzu bo'lib qolmoqda. Buning natijasida yaxshi tashkillanmagan dars befoidaga o'tib ketadi. Keyin o'quvchi dars davomida keraksiz narsalarga chalg'ib qolishi, o'qishga bo'gan qiziqishi o'quvchining bilimga bo'gn chanqoqligi pasayadi. Keyin o'quvchi shu fanga va shu fan pedagogigia nisbatan salbiy munosabatdda bo'la boshlaydi. Shuning uchun pedagog darsni tashkil qilar ekan, dars davomida turli xil metodlardan foydalanishi, o'quvchilarni shu fanga qiziqтира olish uchun turli xil

videoroliklardan ham foydalanishni bilishi nazarda tutiladi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ham har qanday fanga bo'lgan qiziqishni oshiradi va o'quvchilarda malaka ko'nikmalarini tashkil rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shermatova, X. M., & Komilova, Z. X. (2022). Axborot kommunikatsion texnologiyalar va ta'lim jarayonlarini modellashtirish. 228 b.
2. Shermatova, X. M. (2022). Ta'limda axborot texnologiyalari. 2-qism. Darslik, 248 b.
3. Shermatova, H.M. & Sherqo'ziyeva, Z.F. (2023). Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik qarashlari. Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari, 1(5), 12-16.
4. Shermatova, H.M. & Muhammadjonova, O'.B. (2023). Ta'lim tizimida axborot texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik va psixologik xususiyatlari. Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari, 1(5), 17-21.
5. Шерматова Х.М. (2023). Цифровизация образования: положительные и отрицательные стороны. Новые технологии в учебном процессе и производстве, 752-753.
6. Шерматова, Х. М., & Орифжонова, М. О. (2022). Использование информационных технологий в преподавании естественных наук. Ilm-zakovatimiz-senga, ona-Vatan, 1, 103-104.
7. Shermatova, X. M., & Maxammadjonov, J. (2023). Fan va ta'lim rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4), 788-792.
8. Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8), 5-9.
9. Xokimovna, K. Z. (2023). Axborot texnologiyalari fanining hozirgi jamiyatdagi o'рни va ahamiyati. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (2), 234-237.
10. Алдашев, И. (2020). Современные информационные технологии в образовании-это новые возможности. Экономика и социум, (6 (73)), 341-344.
11. Mamirovich, I. S. (2022). Finlyandiya Va O'zbekistonda Ta'lim Tizimini Sifatini Solishtirma Taxlili. Miasto Przyszłości, 29, 347-350.
12. Mirzaakbarov, D. D. (2021). Directions for the introduction of new information technologies in education. Экономика и социум, (4-1 (83)), 211-214.

13. Sidikjonovna, I. D., & O'rinboyevich, T. F. (2022). Axborot Texnologiyalarini O'qitish Tizimiga Integratsiyalash. *Miasto Przyszłości*, 29, 283-285.
14. Dehqonova, Z. M. (2023). Bulutli texnologiyalarni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 804-812.
15. Mamatkodirov, M. (2023). Maktab Ta'limida Raqamli Texnologiyadan Foydalangan Holda O'qitish Usullarini Takomillashtirish. *Scientific journal of the Fergana State University*, 4, 63-70.
16. Xaydarov, I. U., Ergashev, R. N., Solijonov, B. A., & Sirojiddinov, A. A. (2022, November). Imkoniyati cheklangan nogiron bolalar uchun zamonaviy masofaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 1, No. 2, pp. 82-87)*.

